

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 9

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 724 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-sentyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Innovatsion siyosatni amalga oshirish yo'nalishlari.....	16
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Tijorat banklari kredit portfelini boshqarishning bozor mexanizmlari va ularni joriy etishdagi muammolar	21
Yusupov Shoxzod Maxmatmurodovich	
Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish davrlari ekonometrik modelini yaratish masalalari.....	24
Abdullayev Farxod Ozodovich	
Marketing yondashuvi asosida Sirdaryo viloyatining investitsion salohiyatini baholash usullari.....	35
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Bevosita soliqlar ma'muriyatchiligi.....	41
Idirisov Alisher Otajonovich	
Soliq nazorati va transfert narxni belgilashda soliq nazoratini tashkil etishning xorij tajribalari.....	46
Abdiev Jaxongir Ibragimovich	
Soliq siyosati va strategiyasining ilmiy-nazariy tahlili.....	53
Djumaniyazov Marks Quranbaevich	
Pestel tahlili – muvaffaqiyatli investitsiya qarorlarini qabul qilish asosi	60
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan biznes loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	67
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
The significance, problems and solutions of the green economy in the New Uzbekistan economy.....	74
Sattorova Mehriniso, Ibragimova Gulchehra Tohirovna	
O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni soliqqa tortishning joriy qilinishi va rivojlanish tendensiyasi	79
Otamuradov Nuriddin Najmiddinovich	
Korporativ boshqaruvni innovasion rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari	87
Xalmuradov Elmurod Dilmuradovich	
Международный опыт стимулирования инновационной деятельности.....	93
Абдиуалиева Гулзада Азатовна	
How does foreign direct investment promote economic growth?	98
O'tkirova Bonu Azamat kizi	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning konseptual asoslari va ular evolyutsiyasi.....	102
Umarov Abduvaxob Tursunovich	
Technological Innovations of Electronic Payment Systems.....	107
Mirkomil Boboyorov Murodullaevich	
Ta'lim xizmatlari sohasida davlat-xususiy sherikligining rivojlanishida xorij tajribasining o'rni va ahamiyati.....	115
Imomov Xolmurod Norqul o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investisiya va xorijiy kreditlar jalb qilish samaradorligi tahlili	119
Maksudov Abdumalik Xodievich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar (ishlar, xizmatlar) xarid qilishni takomillashtirish	124
G'ofurov Temur Baxrom o'g'li	

Mamlakatimizda oziq-ovqat sanoatini rivojlanish holati va uning dolzarbligi	129
Turg'unov Muxriddin Mo'ydinjon o'g'li	
Turizmda innovatsiyalarni qo'llash imkoniyatlari.....	133
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Davlat budjetining solikli daromadlari tahlili	139
Abduraimova Nigora Radjabovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon	143
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
O'zbekiston sanoat korxonalarida xom ashyo resurslaridan samarali foydalanishning hozirgi holati, muammolari va mintaqaviy xususiyatlari (qashqadaryo viloyati misolida).....	151
Ochilov Akram Odilovich, Xazratov Sarvar Ibragimovich	
Состояние туристической инфраструктуры Ташкентской области.....	156
Гаппарова Майрамхон Зафар кизи	
Sanoatlashuvning ekologik ta'siri va "yashil" iqtisodiyotga o'tishning asoslari	161
Nosir Maxmudov, Lola Azimova	
Iqtisodiyotni raqamlashtirishda sinergetik ta'sirning nazariy asoslari	167
Maxmudova Zoxida Maqsudali qizi, Normurodov Xusan	
Davlat budjeti xarajatlaridansamarali foydalanishni takomillashtirish.....	173
Sherxon Tuychiyev	
Savdo korxonalarida ta'minot zanjirining asosiy bosqichlari va muammolari.....	177
Ergashev Jahongir Baxodirovich	
Kichik biznes subyektlarining innovatsion loyihalarni moliyalashtirish yo'llari	180
Ergashev Firuz Baxodirovich, Ishturdiev Hasan Abdigapparovich	
Budjet tashkilotlarida qurilish-ta'mirlash xarajatlari hisobining asoslari.....	184
Azizova Zilola Lochin qizi	
Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahallilashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	191
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Suv ekologiyasining asosiy yo'nalishi va uning fandagi o'rni.....	200
Musayeva Muqaddas Abdurashid qizi	
Анализ прибыли агропромышленности	204
Гафурова Азизахон Фатиховна	
Systematic analysis of briquette mass pressing equipment approach	209
Kobilov Khasan Khalilovich, Sharipova Nazira Rakhmatilloevna	
An Econometric Assessment of the Effects of Fintech on Economic Growth in Developed Countries	213
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
Raqamli iqtisodiyot rivojida korporativ boshqaruv faoliyatining roli	216
Muxitdinov Ulug'bek Diyarovich	
Значение промышленной сети в развитии деятельности предприятий малого бизнеса.....	221
Кодиров Жавлонбек Нематуллаевич	
Tadbirkorlik kambag'allikni qisqartirishning asosiy yo'nalishi.....	225
Xolmirzayev Abdulxamid Xapizovich	
Kichik biznes subyektlarida mahsulot ishlab chiqarishda innovatsiyani joriy etish masalalari.....	230
Mirzayev Kobil Nosirjonovich	
Investisiya faoliyatini moliyalashtirish manbalarini rivojlantirish mexanizmlari.....	236
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Innovasion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida sifat menejmentini joriy etishning nazariy-uslubiy masalalari.....	242
Zarina Ashurova	
Social media marketing strategies for small businesses.....	247
Mannonov Shahzod Istam ugli	
Xalqaro shartnomalar qoidalarini qo'llashning xalqaro va milliy uslubiy tamoyillarining o'zaro ta'siri.....	250
Rajapov Shuxrat Zaripbaevich	
Neft-gaz, yoqilg'i energetika sanoati sohasidagi yirik soliq to'lovchilarda soliq nazoratini samarali tashkil etish va takomillashtirish masalalari	258
Abdullaev Shuxrat Sultanbaevich	
Суть и значимость инновационных технологий в региональном управлении.....	266
Муминов Фазлиддин Хусниддин угли	
SWOT-анализ использования социальных сетей в туристической индустрии узбекистана.....	279
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Germaniya tajribasidan foydalanish orqali o'zbekistonda turizm sohasidagi kadrlar salohiyatini rivojlantirish masalalari	287
Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi, Ochilov Akram Odilovich	
Blockchain texnologiyasining bank operatsiyalari xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	291
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
Tijorat banklarini reytingini aniqlashda bankometr modelidan foydalanish yo'llari.....	294
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Значение business city как инфраструктурного объекта	303
Солиева Умида Алишер кизи	
The potential for the development of wage labor as a factor	308
Usmanov Ilkhom Achilovich	
Ways to improve the organizational and economic mechanism of business tourism in Uzbekistan.....	312
Musayeva Shoirazimovna, Usmanova Dilfuza Ilkhomovna	
Kichik biznes subyektlarining faoliyatini baholashning metodologik asoslari	318
Mavrulov Ravshan Ne'matjonovich	
Kichik korxonalarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanish.....	324
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Mamlakatimizda intensiv baliqchilikni rivojlantirishning dolzarb masalalari.....	328
Mamatqulov Nurbek O'razali o'g'li	
Уменьшение выбросов парниковых газов и переход к возобновляемым источникам энергии	331
Р.Т. Шомуродов, И.И. Бахадиров, Р.Т. Умаров, И.Ш. Жамолитдинова	
Ipoteka bozorida investision muhitni yaxshilash yo'llari.....	341
Abdullaev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Muammoli kreditlar: yechimlari va istiqbollari.....	346
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarish va ta'sirini baholash uslubiyati.....	351
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Zamonaviy sharoitda PR (jamoatchilik bilan aloqalar)ning mazmuni va ahamiyati.....	356
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
O'zbekiston moliya tizimida mahalliy moliyaning o'ziga xos xususiyatlari	361
Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi	

Rahbar kasbiy motivatsiyasini rivojlantirish ko'nikmalarini takomillashtirish 366 Shadiyev Sherzod Fayzullayevich	366
Improvement of marketing communication strategies in chemical industry enterprises 375 Muminova Dildora Dilshadovna	375
Mikromoliya tashkilotlarida islom moliyaviy instrumentlarini joriy etishni takomillashtirish 380 Axmedova O'g'ilshod Musurmonqul qizi	380
Tijorat banklarida aktivlar sifatini tasniflashning nazariy jihatlarini 384 Qodirova Nafisa Ilhomovna	384
Importance-performance analysis as a useful tool for marketing audit processes of HEIs in Uzbekistan 388 Nurillo Umarchonov	388
Тенденции энергетики будущего: шаги в новую фазу 396 Абдураимова Нигора Раджабовна	396
Chet mamlakatlar pensiya tizimining o'ziga xos xususiyatlari 405 Tursunov Zohidxo'ja Orifovich	405
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklar faoliyatini statistik tadqiq etish xususiyatlari 412 Kutliyev Dilshod Orifovich	412
O'zbekistonda suv tanqisligining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishgata'siri 419 Maxmudov Nosir Maxmudovich, Alimova Guzal Alisherovna	419
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning kelajak istiqbollari 424 Egamberdiyev Humoyun	424
Tarmoqni modernizatsiyalash sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va jadal rivojlantirish istiqbollari 428 Ibragimov G'anijon G'ayratovich	428
To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilishning holati hamda rivojlanish istiqbollari (namangan viloyati misolida) 433 Jo'raboieva Shohida Kamoliddin qizi	433
Kichik korxonalarini rivojlantirishdagi muammolari va ularning yechimlari 439 Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li, Ergasheva Nigora Abdigapparovna	439
Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi 422 Xaydarova Charos Nizomiddin qizi	422
Namangan viloyati kichik biznes subyektlari faoliyatida real investitsiyalarning samaradorligini ekonometrik baholash 448 E.S.Jurayev	448
Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida) 454 Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi, Qurbonova Shahnoza Yuldashbayevna	454
Fiskal avtomatik stabilizatorlarning iqtisodiyotga ta'siri 462 Madaminova Maftuna	462
"Yoshlar daftari"ning yuritish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari 467 Turaeva Laylo Toshpulotovna	467
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga sarmoya kiritishning hozirgi holati va istiqbollari: barqaror rivojlanish sari 470 Malikov Nu'monjon Kamalovich	470
Korxonalarda innovatsion funksiyalardan samarali foydalanish yo'llari 474 Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	474
Davlat banklarining rivojlanish vektori – aholini tadbirkorlikka jalb qilish va mikroloyihalarni moliyalashtirish (biznesni rivojlantirish banki misolida) 479 Radjabov Abdullaziz Atoevich	479

Moliyaviy qarorlar qabul qilishda korporativ axborotlarning muhimligi	483
Radjabova Dildora Atoevna	
Bank sohasida “Risklarni boshqarish” tushunchasining nazariy asoslari va uning xizmatlar samaradorligiga ta’siri	486
Saidov Jasurbek Latipbaevich	
O‘zbekistonda qo‘shilgan qiymat solig‘ining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	498
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
Foydali qazilmalarning nazorat ishlarini tashkil etgan xolda soliq bazasini kengaytirish yo‘llari	505
Abduraxmanov Karomat Erkinovich	
Ichki audit xizmatini tashkil etish va uning samaradorlikka ta’sirini baholash	511
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Djalilova Malika Shuxratovna	
O‘zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (mhxs)ga o‘tish bosqichlari va uning tadrijiy rivojlanishi	516
Mirzaxidov Abdugafir Yuldashevich	
Korporativ ijtimoiy mas’uliyat va uning jamiyatga kirib kelishi	522
Raxmatov Ziyodullo Nosirovich, Odilov Ahmadjon Komiljon o‘g‘li	
O‘zbekistonda 2025-yil soliq-budjet siyosati konsepsiyasiga soliq ma’urchiligini takomillashtirishga oid taklif va tavsiyalar.....	526
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Inson kapitaliga investisiyalarni jalb qilish ahamiyati	533
Sa’dullaev Oybek Turdiali o‘g‘li, Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o‘g‘li	
Роль фискальной и монетарной политики в обеспечении макроэкономической стабильности узбекистана	536
Салахиддинова Муштарий Абдумуминовна	
Strategic framework for the advancement of student tourism development	540
Akhrorova Nilufar Uktamovna	
Econometric modeling of calculation of gross domestic product and cost methods.....	546
Matkarimova Intizor Atabayevna	
Loyihalarni moliyalashtirishda bank investitsion faoliyatini takomillashtirish.....	552
Xolbozorov Muzrof Yusup o‘g‘li	
O‘zbekistonda barqaror turizmning iqtisodiy o‘shishga ta’siri	557
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi, Asadova Nigora Mehridin qizi	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta’minlashning nazariy asoslari	561
Xusanov Qaxramon Nishonovich	
Mintaqalar barqaror rivojlanishining iqtisodiy-ekologik jihatlari	567
Shodmonov Ruslan G‘olib o‘g‘li, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirishga mo‘ljallangan nazoratning yangi vazifalari	572
Toshpulatov Farrux Baxtiyorovich	
O‘zbekistonda yashil moliyalash holati: Yashil obligatsiyalar chiqarish uchun imkoniyatlar va to‘siqlar	579
Fayzieva Dilsuz Baxodirovna, Achilov Ozod Chorievich	
Fond bozori orqali investitsion faoliyatni moliyalashtirishni metodologik asoslari	585
Xalikov Ulug‘bek Rustamovich	
Yashil iqtisodiyotning respublika ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlariga ta’siri.....	590
Muxammadiev Zarrux Umarovich	
Budjet tashkilotlarning xarajatlar smetalari va shtat jadvallarini tuzish hamda tasdiqlash	595
Abdurasulov Sardor To‘liqin o‘g‘li	

Improving the funding of business operations for local enterprises in the Republic of Uzbekistan through the issuance of financial securities via the Tashkent Stock Exchange	601
Abduganiev Abdulaziz	
Korxonalarining innovatsion faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar va ularning ta'sir darajasini baholash usullari	606
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sporchilarning ijtimoiy-psixologik reabilitatsiyasi	611
Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	
Сущность, содержание и значение категории "цифровая экономика"	614
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Bank filiallari samaradorligini baholashning nazariy va uslubiy asoslari	617
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Mini-futbol bo'yicha o'quv jarayoni va talabalar jamoasini tashkil etishning muammoli masalalari	625
Davranov.E.O	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni takomillashtirish yo'llari	629
Sherov Alisher Bakberganovich	
Gastronomik turizmni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	634
O.M.Ro'zibayev	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig'idan foydalanish	638
Zarif Oripovich Axrorov	
Yoshlar bandligini ta'minlashda ularning tadbirkorligini rivojlantirish uchun berilgan imtiyozlar ta'siri tahlili	644
Turaeva Laylo Toshpulotovna	
MHXS asosida buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tayyorlash bilan bog'liq muammolar	648
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida rentabellikni oshirish imkoniyatlari	653
Jasur Berdiyev	
Transport-logistika xizmatlari samardorligini aniqlashning xorij tajribasi va uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	656
Nargiza Eshqobilova	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	661
Buxoro davlat universiteti	
Bank moliyaviy aktivlari – iqtisodiyotning tomiri sifatida	667
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Issiqlik energetikasi sanoati korxonalarida energiya manbalaridan foydalanishning xalqaro tajribalarini joriy etish yo'llari.....	671
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	677
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Raqamlashtirish sharoitida aloqa xizmatlarining rivojlanish tendensiyasi	681
Allayorov Hamdam Iris o'g'li	
To'qimachilik mahsulotlarini xalqaro sifat standartlari asosida yevropa ittifoqiga eksport qilish imkoniyatlari	686
Raximova Moxigul Isroiljanovna	
Sanoat korxonalarini samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	691
Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	

Mintaqa sanoat korxonalarida iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillar tahlili	695
Zafar Mirzayev	
Kichik biznes subyektlarida elektron tijorat va internet marketing faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	701
M.Yuzbayeva	
Banklarda valyuta operatsiyalari auditi.....	706
Ergasheva M., Ibragimov A.	
Korxonada boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi: mazmuni, shakllantirish talablari va omillari.....	712
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Oliy ta'limda davlat xaridlarini optimallashtirish: inson, jarayon va texnologiyaning ahamiyati.....	716
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Mamlakat hududlarida bozor muvozanatini ta'minlashda bank kreditining zarurligi va ahamiyati	720
Bo'ribayev Erkinjon Narbay o'g'li	

MAMLAKAT HUDUDLARIDA BOZOR MUVOZANATINI TA'MINLASHDA BANK KREDITINING ZARURLIGI VA AHAMIYATI

ORCID:0009-0003-9113-7423

Bo'ribayev Erkinjon Narbay o'g'li

Guliston davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Maqolada mamlakat hududlarida bozor muvozanatini ta'minlashda bank kreditining zarurligi o'rganilgan. Bozor muvozanati to'g'risidagi ilmiy qarashlar rivoji o'zining munosib tarixiga ega bo'lib, klassik, neoklassik hamda keyinchalik maktabi vakillari tomonidan o'rganilgan. Maqolada, shuningdek, O'zbekistonda bozor muvozanatini ta'minlashda bank kreditining zarurligi va ahamiyati asoslangan tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Bozor muvozanati, foiz stavkasi, bozor mexanizmi, klassik maktab, neoklassik maktab, bank kreditlari, kredit resurslari.

Abstract: In the article, the need for bank credit to ensure market balance in the regions of the country is discussed. The development of scientific views on market equilibrium has its own worthy history, with these views being studied by representatives of the classical, neoclassical, and Keynesian schools. The article also provides recommendations based on the necessity and importance of bank credit in ensuring market balance in Uzbekistan.

Key words: Market equilibrium, interest rate, market mechanism, classical school, neoclassical school, bank loans, sources of loans.

Аннотация: В статье рассматривается необходимость банковского кредита для обеспечения сбалансированности рынка в регионах страны. Развитие научных взглядов на рыночное равновесие имеет свою достойную историю, взгляды которой изучались представителями классической, неоклассической и кейнсианской школ. В статье также даны рекомендации, основанные на необходимости и значении банковского кредита в обеспечении сбалансированности рынка Узбекистана.

Ключевые слова: Рыночное равновесие, процентная ставка, рыночный механизм, классическая школа, неоклассическая школа, банковские кредиты, источники кредитов.

KIRISH

Mamlakat hududlarida bozor muvozanatini ta'minlashda bank kreditlari muhim moliyaviy vosita sifatida muhim o'rin tutadi. Darhaqiqat, har qanday ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni amalga oshirayotgan jamiyatda barcha moliyaviy-iqtisodiy jarayonlarning o'zaro muvozanatda rivojlanishi bozor munosabatlarining asosiy tamoyili hisoblanadi. Chunki, kishilik jamiyatida yalpi ijtimoiy mahsulotni ishlab chiqarish va takror ishlab chiqarish jarayonining mavjudligi ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi va tarkibi bilan ehtiyojlar hajmi va tarkibi o'rtasida muvozanatni ta'minlash zaruriyatini keltirib chiqaradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bozor muvozanati to'g'risidagi ilmiy qarashlar rivoji o'zining munosib tarixiga ega bo'lib, klassik, neoklassik hamda keynschilik maktabi vakillari tomonidan izchil o'rganilgan.

Klassik va neoklassik maktab vakillari (F.Kene, A.Smit, A.Marshall, J.S.Mill, J.Sey, L.Valras, V.Pareto va boshqalar) iqtisodiyotni bozor mexanizmlari "avtomatik ravishda" tartibga solib turadi, degan g'oyani ilgari surdilar, ular iqtisodiyotni boshqarishda davlatning aralashuvini inkor etdilar.

Klassik maktab vakillarining nazariy qarashlarida bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotni boshqarishda davlatning ishtiroki ko'zda tutilmaydi. Ya'ni ularning ta'limotiga ko'ra, iqtisodiyotni boshqarishda ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasidagi munosabatlar bozor mexanizmining dastaklari bo'lgan talab va taklif, bozor narxi, raqobat, foiz stavkalari asosida tartibga solib boriladi. Mazkur bozor mexanizmi o'zini-o'zi tartibga soluv-

chi va rivojlantiruvchi iqtisodiy vosita sifatida e'tirof etildi. Klassiklar ilmiy nazariyalarining umumiy makroiqtisodiy modeliga ko'ra "ishlab chiqarish - xarajatlarni aniqlaydi"¹.

Klassik maktabi fiziokratlar yo'nalishining asoschisi Fransua Kene o'zining "Iqtisodiy jadval" asarida takror ishlab chiqarish qo'shimcha xarajat (investitsiya)lar hisobiga uzluksiz yangilanib turadi, deb ta'kidlaydi². Uning ta'limotiga ko'ra, qishloq xo'jaligida yollangan ishchilar tomonidan yaratilgan mahsulot er egasi, savdogar va hunarmandlar uchun iste'mol manbai bo'lib hisoblanadi. Demak, F.Kenening talqinicha, jamiyatda yaratilayotgan boylikning manbai qishloq xo'jaligi tarmog'i va uning asosiy ishlab chiqarish vositasi bo'lgan erdir³. Ushbu ikkita element jamiyat a'zolarining hayot kechirishida, boyishida va ishlab chiqarish bilan iste'molga mos ravishda yalpi talab bilan yalpi taklif o'rtasida muvozanatni ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi.

Bozor muvozanati haqidagi tushunchani iqtisodiy muomalaga dastlab Alfred Marshall (1842-1924) kiritdi. Uning fikricha, bozorda ikkita katta guruh - bozor talabini vujudga keltiruvchilar, ya'ni sotib oluvchilar va bozor taklifini shakllantiruvchilar, ya'ni sotuvchilar bir-biriga chambarchas bog'liq holda faoliyat yuritadi. Muvozanat deganda shunday holat nazarda tutiladiki, bozorning barqaror darajasi ta'minlanadi, ya'ni talab va taklif o'rtasida o'zaro tenglik vujudga keladi. Bu jarayonda bozor ishtirokchilarining ko'pchiligi sotish va sotib olish shartlarini o'zgartirishga ehtiyoj sezmaydi, ya'ni uning o'zgarishidan sezilarli manfaatdorlik ko'rmaydi. Ushbu jarayon jamiyatda fan texnika tarqiyoti (FTT) ning rivojlanishiga xavf soladi, chunki ishlab chiqaruvchilar yaratgan mahsulotiga etarli darajada taklif mavjud bo'lib, ularning iqtisodiy manfaatdorligini qondirishga kifoya qiladi va ishlab chiqarishni takomillashtirishga bo'lgan ortiqcha ehtiyojning shakllanishiga to'sqinlik qiladi.⁴

J.S.Mill (1806-1873) klassik maktab vakillarining bozor iqtisodiyoti haqidagi g'oyalarini yakunladi va uning "Siyosiy iqtisodning asoslari va uning ijtimoiy filosofiyaga o'griladigan ba'zi jihatlari" (1848) asarida bozor muvozanatini ta'minlashda pulning "neytralligi" kontseptsiyasini yaratdi⁵. U pulni ayirboshlash jarayonini engillashtiruvchi dastak sifatida talqin etdi. J.Keyns va uning davomchilari klassiklar maktabining vakili J.S.Millning pulning "neytralligi" haqidagi nazariyasiga shubha bilan qarab, pul real ishlab chiqarishga nisbatan neytral munosabatda, degan g'oyasiga e'tiroz bildirdi. Keynschilar bozor iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri – pulning integratsiyalashuvi va real o'zgarimasligi haqidagi g'oyani ilgari surdi. Keynschilarning ushbu nazariyasi keyinchalik monetaristlar tomonidan ijodiy rivojlantirildi.

J.B.Sey (1767-1832) bozor muvozanatini ta'minlashda asosiy e'tiborni ishlab chiqarilgan tovarlarning ayirboshlanishiga qaratdi. Uning fikricha, klassik maktabi vakillarining "Mahsulotlar mahsulotlarga ayirboshlanadi", deb e'tirof etilgan g'oyasi ularning barcha nazariyalarida aynan yoki qisqacha ko'rinishida namoyon bo'lishi kuzatiladi. Shu sababli ushbu nazariya Sey qonuni degan nomni oldi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola mavzusi mamlakat hududlarida bozor muvozanatini ta'minlashda bank kreditining zarurligi va ahamiyatini ochib berishga qaratilgan bo'lib, avvalo mavzu dolzarbligi asoslandi, ushbu soha bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi. Ilmiy tadqiqot davomida analitik tahlil, qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston bank tizimi tomonidan berilgan kreditlar hududlar kesimida keng turda taqsimlangan va bu kreditlashning dinamikasi hududiy rivojlanishga qo'shilgan salmoqli hissani ko'rsatadi. Ayniqsa, Toshkent shahri mamlakat miqyosidagi eng yirik moliyaviy markaz bo'lib, u erdagi iqtisodiy faoliyat yuqori darajada bo'lib, 2020-yilda 109,458 mlrd so'mdan 2024-yilda 192,326 mlrd so'mgacha o'sdi. Bu Toshkentning iqtisodiy resurslar taqsimotidagi etakchi o'rnini ko'rsatadi.

1-jadval. O'zbekiston bank tizimi tomonidan berilgan kreditlarning hududlar kesimida taqimlanishi va dinamikasi⁶ (1 yanvar holatiga).

Hududlar	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.
Qoraqalpog'iston Respublikasi	6 598	8 007	8 576	11256	16564
Andijon viloyati	8 957	12 116	14 096	15000	18564

1 Ивашковский С.Н. Макроэкономика. –М.: Дело, 2002, - С. 38.

2 Ядгаров Я.С. История экономических учений. –М.: ИНФРА-М, 2001, - С. 98.

3 Ядгаров Я.С. История экономических учений. –М.: ИНФРА-М, 2001, - С. 87.

4 Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. –М.: Дело и сервис, 2002, - С. 28.

5 Милль Ж.С. Указанные сочинения. М.: Прогресс, Т. II. - С.240-241.

6 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/588203/>

Buxoro viloyati	7 894	11 958	15 130	19856	23564
Jizzax viloyati	6 598	9 856	10 782	14569	18478
Qashqadaryo viloyati	7 598	11 038	12 654	15689	25896
Navoiy viloyati	6 589	8 792	9 425	11253	14253
Namangan viloyati	7 895	9 884	11 323	14567	20456
Samarqand viloyati	8 759	15 014	16 040	19568	25364
Surxondaryo viloyati	6 897	11 119	12 682	15690	18697
Sirdaryo viloyati	5 789	7 972	9 662	12164	16507
Toshkent shahar	109 458	132 049	160 896	180236	192326
Toshkent viloyati	12 526	17 162	20 308	25401	32564
Farg'ona viloyati	8 567	12 554	14 087	19564	26548
Xorazm viloyati	7 456	9 454	10 724	15236	21625
Jami	211 581	276 975	326 386	390 049	471 406

Shuningdek, Toshkent viloyati, Samarqand va Farg'ona viloyatlari kabi hududlar ham sezilarli darajada kredit mablag'laridan foydalanib kelmoqda. Masalan, Samarqand viloyatida 2020-yilda ajratilgan kreditlar hajmi 8,759 mlrd so'm bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 25,364 mlrd so'mgacha o'sgan. Bu holat hududning iqtisodiy o'sishga bo'lgan ehtiyojlari va kreditlash imkoniyatlarining kengayishini ko'rsatadi.

Boshqa hududlarga kelsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Namangan viloyati va Jizzax viloyati kabi hududlarda ham kreditlar hajmi yildan-yilga o'sib bormoqda. Jizzax viloyatidagi kreditlash hajmi 2020-yilda 6,598 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 18,478 mlrd so'mga etgan. Bu hududlardagi iqtisodiy va tadbirkorlik faoliyatining rag'batlantirilishi hududiy taraqqiyotga hissa qo'shgan.

Jami mamlakat bo'yicha olib qaraganda, 2020-yildagi 211,581 mlrd so'mlik kreditlar hajmi 2024-yilda qariyb ikki barobar oshib, 471,406 mlrd so'mga etdi. Bu esa O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda bank tizimining muhim rolini ko'rsatadi. Aniq hududlarga ko'ra, kreditlarning taqsimlanishi joylashuv, ishlab chiqarish va aholi ehtiyojlariga qarab aniqlanadi. Ushbu mablag'larning katta qismi qurilish, infrazuzilma va kichik tadbirkorlik sohalariga yo'naltirilgan bo'lib, hududiy rivojlanish va aholining turmush darajasini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, jadvaldagi ma'lumotlar asosida O'zbekistondagi iqtisodiy rivojlanishning hududiy tendensiyalarini tahlil qilish mumkin. Kelajakda bank tizimi tomonidan berilgan kreditlarning hududiy va tarmoqlararo taqsimlanishi yanada o'zaro uyg'unlashtirilgan holda o'rganilib, iqtisodiyotning turli sohalarini moliyalashtirish strategiyalarini takomillashtirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank kreditlarining, mamlakat hududlarini rivojlantirishdagi, zarurligi turli bozorlarda talab va taklifni muvozanatlashda, iqtisodiy barqarorlik va o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu masalada amalga oshirilgan tadqiqotimiz natijasida bank kreditlarining bozor muvozanatini ta'minlashdagi quyidagi jihatlari bo'yicha tegishli xulosalarni shakllantirdik:

Mamlakat barcha hududlarini o'zaro bir-biriga bog'liqlikda rivojlantiradi. Kreditlar resurslarni hududlar bo'yicha tengroq taqsimlashga yordam beradi, bu esa rivojlanmagan hududlardagi korxonalar va jismoniy shaxslarga kapitaldan foydalanish imkonini beradi. Bu iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi va mintaqaviy tafovutlarni kamaytiradi.

Mamlakat hududlarida talabni rag'batlantiradi. Talab past bo'lgan hududlarda kreditlar iste'molchilarga uylar, avtomobillar va ta'limni moliyalashtirish orqali ko'proq pul sarflash imkonini beradi. Bu ortib borayotgan talab ishlab chiqarish va biznes o'sishini rag'batlantiradi, bu esa iqtisodiyotni muvozanatlashda yordam beradi.

Hududlardagi korxonalar va biznesni qo'llab-quvvatlaydi. Biznes uchun kreditlar kengaytirish, yangi texnologiyalar va ishchi kuchini rivojlantirishga sarmoya kiritish imkonini beradi, bu esa o'z navbatida samaradorlikni oshiradi. Iqtisodiy qiyinchilikka uchragan hududlarda kredit olish biznesning omon qolishi va rivojlanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ивашковский С.Н. Макроэкономика. –М.: Дело, 2002, - С. 38.
2. Ядгаров Я.С. История экономических учений. –М.: ИНФРА-М, 2001, - С. 98.
3. Ядгаров Я.С. История экономических учений. –М.: ИНФРА-М, 2001, - С. 87.

4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962, - С.331-332.
5. Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. –М.: Дело и сервис, 2002, - С. 28.
6. Милль Ж.С. Указанные сочинения. М.: Прогресс, Т. II. - С.240-241.
7. Сей Ж.Б. Трактат политической экономии. – М.: Прогресс, 1982, - С. 59.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

